

Пустельник О.М.,
Заклад дошкільної освіти №34
Луцької міської ради

УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА КАДРОВА САМОСТІЙНІСТЬ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗДО

За роки незалежності система дошкільної освіти зазнала істотних змін: напрацьовано особливі підходи до формування, вдосконалення та визнання на державному рівні дошкільної освіти не тільки як обов'язкової структурної складової освіти, а й як початкової базової ланки в системі загальної безперервної освіти людини. Тому актуальною проблемою сучасного кадрового менеджменту в освіті є активізація людських ресурсів для досягнення успіху колективу. Оновлення стратегії діяльності сучасного закладу дошкільної освіти викликали зрушення у сфері управління персоналом, що обумовлено наступними чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових програм, інноваційних технологій; трансформація функції контролю; підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; загострення конкуренції на ринку; орієнтація закладу на задоволення потреб дітей та батьків; підвищення уваги до якості освітніх послуг; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу.

Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації та новітніх методів розв'язання освітніх завдань. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій. Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в обновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології. Інноваційні педагогічні технології в педагогіці пов'язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття [3].

Інноваційні педагогічні технології в системі освіти засвідчують якісно новий етап взаємодії й розвитку науково-педагогічної та педагогічної творчості і процесів застосування її результатів. А складність і багатогранність педагогічної діяльності є чинником, що відкриває простір для багатьох педагогічних технологій, динаміка продукування яких постійно зростає.

Інноваційні педагогічні технології мають гуманістичну спрямованість у системі освіти, зумовлену співіснуванням і складними взаєминами в науковій педагогіці й педагогічній практиці традиційної наукової педагогіки. Вони виникли і розвиваються на межі загальної інноватики, методології, теорії та історії

педагогіки, психології, соціології і теорії управління, економіки освіти. Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства, є специфічними і досить складними, тому потребують від керівника сучасного закладу освіти особливих знань, навичок, здібностей і вимагають діяльності більше професійного характеру, тобто використання в роботі фахових знань і вмінь не тільки з педагогіки, а й з економіки, менеджменту й маркетингу, соціології тощо [4].

Особливої актуальності на сучасному етапі набувають питання управління персоналом в ЗДО. У даний час керівник повинен бути експертом і стратегом у сфері управління закладом дошкільної освіти, здатним забезпечити постановку, прогнозування та оцінку ступеня відповідності цілей і результатів освіти, діяльності співробітників і всього ЗДО як соціальної одиниці, тобто управляти якістю освітнього процесу. Сучасний управлінець має бути мобільним, конкурентноздатним, презентувати себе на ринку праці; вміти використовувати знання як інструмент для розв'язання управлінських проблем; вміти здобувати, аналізувати та використовувати інформацію; генерувати нові ідеї.

Керівник сучасного освітнього закладу – центральна фігура всього освітнього процесу. Він повинен уміти розв'язувати різноманітні управлінські проблеми, уміти не тільки керувати освітнім закладом із сталими традиціями та укладом, але й переводити його на якісно новий рівень, що потребує спеціальних знань теорії та практики управління, певних особистісних якостей. Керівнику сучасного навчального закладу доводиться працювати в період оновлення функціональних обов'язків та видів управлінської діяльності, що пов'язаний з конкретно-історичними умовами розвитку країни, розширення сфери знань та вмінь в галузі менеджменту освіти та іншими об'єктивними обставинами. Отже, керівник повинен бути менеджером, який управляє педагогічною системою навчального закладу, її розвитком, організовує й стимулює професійну діяльність педагогічних працівників, сприяє формуванню культури організації, вивчає попит на освітні послуги, організовує та забезпечує їх якість. І обов'язок керівника – створити умови, в яких кожен працівник міг би самореалізуватися. Від професіоналізму керівника багато в чому залежить успішний розвиток навчального закладу, його конкурентоспроможність і авторитет. Професіоналізм керівника є запорукою працездатності педагогічного колективу, добробуту вихованців, спокою батьків, задоволеності соціальних замовників.

Демократизація освітньої діяльності вимагає адекватних змін у роботі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, пошуку і введення інноваційних підходів, технологій щодо формування нового покоління керівників навчальних закладів. Основним завданням підготовки керівних кадрів освіти є: забезпечення високого рівня теоретичної і практичної підготовки: поглиблення функціональних знань, відпрацювання навичок і вмінь професійної діяльності, орієнтація на знання нормативно-правових документів про освіту, інструктивно-методичних матеріалів, оволодіння методами управління, проведення педагогічних досліджень, формування організаційних і комунікативних здібностей, спрямування діяльності на розвиток творчого потенціалу, здатності до самоосвіти. Особистісно-зорієнтовану самоосвіту керівника можна розглядати як окремий напрямок підвищення рівня його компетентності, педагогічної й управлінської майстерності, а в результаті – безперервного саморозвитку і позитивного впливу на колег.

Заклад, в якому керівник прагне до самовдосконалення і на особистому прикладі стимулює саморозвиток співробітників – це заклад з великим потенціалом.

У закладі дошкільної освіти необхідно забезпечити академічну свободу – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, інноваційної діяльності, що здійснюють на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації тощо [1].

Тому, той хто керує вже сьогодні або готується керувати навчальним закладом вже завтра, має спрямувати свій особистісний розвиток на формування в собі рис саме сильного керівника:

- володіння високим опором до фрустрації, тобто станів, що виникають при зіткненні з перешкодами, які здаються непереборними;
- уміння спілкуватися з людьми;
- здатність відмовитися від своєї точки зору, якщо підлеглі доведуть, що вона не оптимальна;
- сприймання критики, але при цьому вміння зберігати впевненість у собі;
- компетентність у проблемах управління;
- здатність викликати довіру до себе;
- готовність до змін;
- уміння продуктивно використовувати свій час.

Отже, управління навчальним закладом – це цілеспрямована, активна взаємодія керівника з іншими учасниками освітнього процесу з метою забезпечення координації зусиль щодо оптимального функціонування установи та переведення її на більш високий якісний рівень [2].

ЛІТЕРАТУРА

1. Лист міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 року №1/9–386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році». Додаток до листа МОН України

- від 13.06.2018 року №1/9–386 Інструктивно–методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році»
2. Поняття управління розвитком навчального закладу Студопедія: http://studopedia.com.ua/1_52998_pidhodi-do-upravlinnya-rozvitkom.html.
 3. Шелар С. М. Управлінська компетентність як чинник управлінської майстерності керівника дошкільного навчального заклад. Завідувач ДНЗ №6 «Дзвіночок». – Управління освіти Первомайської міської ради. – с.12.
 4. Інноваційні технології в дошкільній освіті.
 5. http://www.dnz228.edukit.zp.ua/metodichna_skarbnichka/vikoristannya_innovacijnih_tehnologij_v_robotu/